

MARGANES OLIY SILITSID – KREMNIY O‘TISH CHEGARASIDA HOSIL BO‘LGAN TERMOELEKTRIK KUCHLANISHGA HARORATNING TA’SIRI

¹N.F. Zikrillayev, ²A.J. Xusanov, ³Q.Q.Qurbonaliyev

¹f.m.f.-d.,prof, ²f.m.f.-n.,dots, ³PhD

Toshkent davlat texnika universiteti, Qo‘qon davlat pedagogika institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162083>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi marganes kirishma atomlarini gaz holatidan diffuziya qilib marganes kirishma atomlari turli miqdorda (konsentratsiyada) bo‘lgan marganes oliy silitsid qatlamlarini olish, sirt va hajmda marganes kirishma atomlarining taqsimotini o‘rganish hamda marganes va kremniy atomlaridan tashkil topgan silitsidlarning tarkibi va elektrofizik parametrlarini o‘rganishda foydalanilgan zamonaviy usullar va qurilmalar haqida ma’lumotlar berilgan.

Аннотация. В данной информация о современных методах и устройствах, применяемых для получения верхних силицидных слоев марганца с различными количествами (концентрациями) входных атомов марганца диффузией входных атомов марганца в кремний из газообразного состояния, изучения распределения входных атомов марганца на поверхности и в объеме, а также для изучения состава и электрофизических параметров силицидов, состоящих из атомов марганца и кремния.

Annotation. In this thesis, Silicon was given information on the extraction of manganese higher silicon layers with different amounts (concentration) of manganese input atoms by diffusion of manganese input atoms from the gaseous state, the study of the distribution of manganese input atoms on the surface and volume, and on modern methods and devices used in the study of the composition and electrophysical parameters.

Kalit so‘zlar: oliy; marganes; silitsid; ta’qiqlangan soha; tuzilishi

Ключевые слова: вышних; марганец; силицид; запрещенная зона; структура

Keywords: higher; manganese; silicide; forbidden gap; structure

Zamonaviy elektron qurilmalar (o‘ta katta integral sxemalar va mikroprotssessorlar) ishlaganda nisbatan katta miqdorda issiqlik ajralib chiqadi va bu issiqlikdan yarimo‘tkazgich asboblarni doimo sovitib turish talab etiladi. Shu sababli ajralib chiqadigan issiqlikning fizik mohiyatini bilish va uni bartaraf etish talab etiladi. Bunday yarimo‘tkazgich qurilmalarni sovitishda marganes oliy silitsid – kremniy asosida yaratilgan strukturalardan foydalanish mumkin. Bunday strukturalarda Joule issiqligi ajralib chiqishidan tashqari Pelt’e issiqligi ham ajrab chiqadi. Adabiyotlardan ma’lumki, kontakt qarshiligining fizik tabiati o‘tish qatlamiga hamda kontaktning geometrik yuzasining o‘lchamlarini turli xil bo‘lishiga bog‘liq bo‘ladi [1].

Adabiyotlarning taxlilidan ma’lumki [2], kristall panjarada vakansiyalar asosan yuqori haroratlarda eriydigan materiallarning sirti va hajmda vujudga keladi hamda bu materiallarda atomlarni o‘z – o‘zidan diffuziyasi deyarli kuzatilmaydi. Shu sababli marganes oliy silitsid – kremniy chegarasida marganes atomlari gaz – bug‘ holatidan diffuziya qilinadigan atomlar qatoriga kiradi, chunki toza kremniyning erish harorati $T = 1415^{\circ}\text{C}$ ga teng bo‘lib, marganes oliy silitsidini erish haroratidan ($T = 1140^{\circ}\text{C}$) katta. Bu ilmiy xulosalar [3,4] ishlarda mualliflar tomonidan aniqlangan natijalar asosida ham tasdiqlangan.

Strukturalarda marganes oliy silitsidi va kremniy o'tish qatlamini elektron mikroskoplar yordamida o'rganilganda unda vakansiyalar hisobiga bo'sh joylar hosil bo'lishi aniqlandi. Hosil bo'lgan bo'sh joylar ma'lum qatlamdan iborat bo'lib va o'tish chegarasiga parallel holda joylashib qalinligi $t \sim 1 \div 1,5 \text{ mkm}$ ni tashkil etdi. Elektron mikroskop yordamida olingan tasvirlar shuni ko'rsatdiki, kremniy – silitsid va silitsid – silitsid chegarasidagi o'tish qatlami bir tekisda bo'lmasdan ularda turli qarshilik qiymatlariga ega bo'lgan mayda nuqtaviy fazalar bo'lishi mumkin ekan. Bunday holda kontakt qarshiligining qiymati (R_k) quyidagi tenglamadan aniqlandi:

$$R_k = Z\rho d\pi \frac{S_g}{S_K}$$

(1)

Bu tenglamadan kontakt qarshiligi R_k ni aniqlashda nuqtaviy kontaktlarni diametri asosiy parametr hisoblanishi aniqlandi. Tajribalardan aniqlangan kremniy sirtida hosil bo'ladigan bo'shliqlarning diametri $\frac{S_g}{S_K} > 10^3$ ga teng deb qabul qilib hamda $\rho \approx 5 \div 10 \text{ Om} \cdot \text{sm}$ ga tengligi inobatga olinsa, hisoblashdan aniqlangan kontakt qarshiligini qiymati $R_k \approx 100 \div 150 \text{ Om} \cdot \text{sm}^2$ ga teng bo'ldi. Bu natijalar [4, 5] ishlarda berilgan natijalar bilan deyarli mos tushdi.

Issiqlik ta'sirida qarshilikning o'zgarishi o'tish qatlamida hosil bo'lgan g'ovaklar bo'sh bo'lib hech qanday modda bilan to'ldirilmagani uchun, isitilganda xuddi vakuumli izolyatorlar kabi bo'lib, $Mn_4Si_7 - Si$ qatlamida R_k qarshilikning qiymatini oshishiga olib keldi.

Harorat ta'sirida qarshilikni o'zgarishi R_t ni quyidagicha ifodalanishi ko'rsatilgan [6, Patent 2011 g. №1AR20110115]:

$$R_t = \frac{t}{\lambda S_z} \quad (2)$$

$Mn_4Si_7 - Si < Mn >$ strukturalarning o'tish chegarasida fotoo'tkazuvchanlik holatida fototokni ortishi asosida suyultirilgan azotning qaynashining fizik mexanizmini ko'rib chiqamiz. YArimo'tkazgich materiallarni chegarasida issiqlikning ajrab chiqish mexanizmi Pelte effekti orqali tushuntirilgan. Xuddi shunday holat olingan strukturalarda ham kuzatilgan bo'lib, strukturalarga qo'yilgan doimiy kuchlanishning qutblari almashtirilganda bu holatda ham MOSdan kremniyga o'tish chegarasida suyultirilgan azotni qaynashi kuzatildi.

Strukturaning kontaktlaridan o'tayotgan tokni bilgan holda Pelte (qizish) va Joule (issiqlik) effektlarining fizik mexanizmlaridan foydalanib issiqlik oqimining zichligini o'tish chegarasidagi miqdorini hisoblash mumkin bo'ldi. Buning uchun hosil bo'lgan $Mn_4Si_7 - Si < Mn >$ – geteroo'tishli strukturani Pelte elementi kabi deb qaralsa, $Mn_4Si_7 - Si$ silitsid qatlami Pelte elementining bitta elektrodi, $Si < Mn >$ bazani ikkinchi elektrod deb qabul qilsa bo'ladi.

Mualliflarni [6] ishdan foydalanib q_0 issiqlik oqimi va haroratlar farqi (gradiyenti) ni hisoblash mumkin bo'ldi:

$$q_0 = \frac{d^2 \sigma_0 T_x^2 \delta}{2L} \quad (3)$$

va

$$\Delta T = \frac{1}{2} Z T_x^2 = \frac{1}{2} \frac{a^2 T_x^2 \delta}{k} \quad (4)$$

$\delta = \frac{S_g}{S_K}$ ni turli qiymatida (1; 10; 100; 1000) issiqlik oqimining zichligini hisoblab ko'ramiz.

Bunda $T_x = T = 77 \text{ K}$ ga teng deb qabul qilindi.

Olingan $Mn_4Si_7 - Si < Mn >$ geteroo'tishli strukturalarning o'tish chegarasidagi holati o'tish qarshiligi R_k va issiqlik qarshiligi R_t ning qiymatlari uchun asosiy belgilovchi parametr hisoblanadi.

$Mn_4Si_7 - Si < Mn >$ –strukturalariga haroratli ishlov berilganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori nimalarga bog‘liqligini ko‘rib chiqamiz.

$Mn_4Si_7 - Si < Mn >$ getrostrukturasidan tok o‘tganda kontakt marganes oliy silitsid chegarasi sohasida Joule issiqligidan tabiati farq qiladigan Pelte issiqligi ajrab chiqishi tajribalar davomida aniqlandi. Bu ajrab chiqadigan issiqlik strukturaga ulangan doimiy kuchlanishning kutbga bog‘liq bo‘lishi ko‘rsatib berildi. Marganes oliy silitsididan kremniyga o‘tishda hosil bo‘lgan g‘ovaklarni issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentini qiymati $k \sim 1,5 \cdot 10^{-4} \text{Vt/sm}\cdot\text{K}$ ga teng bo‘lishi nazariy hisoblardan aniqlandi. Haroratning $T = 80 \div 90 \text{ K}$ oralig‘ida issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining qiymati $k \sim 6 \text{Vt/sm}\cdot\text{K}$ ga teng bo‘ldi. Issiqlik o‘tkazuvchanlikning koeffitsiyentini bunday qiymatida hosil bo‘lgan issiqlik oqimi silitsid – kremniy chegarasidan kremniyning hajmiga qarab yo‘nalgan bo‘lishi aniqlandi.

Issiqlik o‘tkazuvchanlikni hisoblash tenglamasidan yarim cheksiz namunalar uchun issiqlikni tarqalishini aniqlash mumkin.

Olingan strukturalarda issiqlikning tarqalishini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$U_t = a^2 \Delta U + f$$

(5)

Bunda: a – harorat o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti,

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (6)$$

Bu kattaliklarni Laplas operatoriga qo‘yib hisoblanganda yo‘l qo‘yilgan xatolar qiymati quyidagi integral bilan hisoblandi:

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy$$

(7)

Olingan $Mn_4Si_7 - Si < Mn > - Mn_4Si_7$ strukturalar uchun ikki qismdan iborat U_t –ning qiymatlarini aniqlash mumkin. Bunda U_1 – Joule issiqligiga va U_2 – Pelte issiqligi ajralib umumiy energik jarayonni tashkil qiladi. Yuqoridagi hisoblarni amalga oshirganda Joule issiqligini ta’siri Pelte issiqligining ta’siridan kamligi aniqlandi, ya’ni, Joule issiqligini ajrab chiqishida struktura mingdan bir gradusga qizib ($\Delta T = 0,001 \text{ K}$) undan keyin harorat deyarli o‘zgarishsiz bo‘lib qolishi aniqlandi. Shuning uchun

$$U_1 \ll U_2 \text{ va } U \approx U_2 \text{ ga teng bo‘lar ekan} \quad (8)$$

Keyingi hisoblarda faqat Pelte issiqligini ajralib chiqishi inobatga olindi. Tajribalarda strukturalarning geometrik o‘lchami, qalinligi $l_1 = 1 \text{ mm}$, kengligi $l_2 = 2 \text{ mm}$ va uzunligi $l_3 = 8 \text{ mm}$ ga teng bo‘lib, shakli to‘g‘ri to‘rtburchak bo‘ldi.

Yuqoridagi (7) va (8) tenglamalarni nazariy yechish asosida olingan natijalar grafik ko‘rinishida 1 – rasmda berildi. Rasmdan ko‘rinadiki qisqa ($t \sim 0,3 \text{ sek}$) vaqt oralig‘ida strukturani harorati kritik statsionar holatga chiqib olib, vaqt o‘zgargani bilan deyarli o‘zgarmas ekan. **asosida).**

1 – rasmda ko‘rsatilgan haroratni vaqtga bog‘liq o‘zgarishini $t \geq 0,3 \text{ sek}$ dan katta bo‘lgan vaqtdagi haroratning turg‘un holatda bo‘ladi desak, yuqoridagi hisoblar asosida U – o‘tish chegarasidagi harorat kremniyning hajmiga kirib borgani sari eksperimental kamayib borar ekan (2-rasm). Haroratni hajm bo‘yicha taqsimotini hisoblashlardan aniqlandiki hajmga qarab kirib borganda $l_3 = 10 \text{ mm}$ da harorat sirtidagi o‘tish chegarasidagiga qaraganda uch marta kamayar ekan.

1 – rasm. Marganes oliy silitsid-kremniy ($Mn_4Si_7 - Si < Mn > - Mn_4Si_7$) strukturasiida Pelte effekti asosida haroratni vaqt bo'yicha o'zgarishi (nazariy hisoblar)

2 – rasmda, olingan $Mn_4Si_7 - Si < Mn > - Mn_4Si_7$ strukturaning hajm bo'yicha haroratning taqsimoti berildi. 3 – rasmda xuddi shu hisoblar uzunligi $l = 2\text{ mm}$ bo'lgan strukturaning kontaktlari orasidagi haroratning taqsimoti berildi.

2 - rasm. Olingan strukturani bazisida ($Si < Mn >$) haroratni taqsimoti (nazariy hisoblar).

Tajriba natijalarining taxlili va nazariy hisoblar asosida strukturalarni issiqlik o'tkazuvchanligida kontaktlarni fizik yuzasini (S_g) haqiqiy kontaktlar sirtiga (S_k) nisbatining qiymati kamida ~ 15 marta katta bo'lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Бахадырханов М.К., Исамов С.Б., Зикриллаев Н.Ф. Особенности вольт-амперной характеристики кремния с нанокластером атомов марганца. Неогранические материалы. 2014. том 50. №4.ст. 353 -357.

2. Rysbaev A.A., Irgashev S.U., Kasimov A.S., Juraeva D.Sh., Khujaniyazov J.B., Khudoberdiyeva M.I. Optimal technological modes of ion implantation and following annealing for forming thin nanosized films of silicides. // EuroAsian journal of physics and functional materials, 2020, 4(1), p. 50-56.

3. Бахадырханов М.К., Исамов С.Б. ИК фотоприемники, работающие при наличии фонового освещения. ЖТФ. 2016. Том 86. №3. с. 140 – 142.

4. Орехов А.С., Камилов Т.С., Гаипов А.Г., Вахабов К.И., Клечовская В.В. //ЖТФ, 2010, том 80, вып 6, с. 121 – 124.
5. Камилов Т.С., Клечковская В.В., Шарипов Б.З., Эрнест И.В., Зайцев В.К. Электрические и фототермоэлектрические свойства гетерофазных структур на основе кремния и силицидов марганца. Монография, MERIYUS, Ташкент, 2014 г, с.179.
6. Рисбаев А.А., Хужаниязов Ж.Б., Юлдашев Ю.Ю., Рахимов А.М. Способ создания полупроводникового термодатчика. // Патент 2011 г. №1AP20110115.